

УДК 373.2

**ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА
КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ОСНОВ ПАТРИОТИЗМА
У ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

БАКАНОВА АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВНА

заведующий государственным учреждением образования
«Детский сад № 561 г. Минска»
Республика Беларусь

***Аннотация.** В статье рассматриваются возможности игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста в воспитании основ патриотизма.*

***Ключевые слова:** старший дошкольный возраст, дидактическая игра, патриотическое воспитание, игровая деятельность.*

В период глобализации, когда наблюдается кризис национального государства, нам необходимо активно формировать историческую память, чтобы уберечь и укрепить нашу национальную идентичность. Семья играет ключевую роль в воспитании патриотизма, передавая из поколения в поколение историческую память и любовь к Республике Беларусь. Уважение к прошлому нашей Родины закладывается именно в семейном кругу. Через истории о предках, их героических поступках и самопожертвовании в Великой Отечественной войне, дети учатся гордиться своей семьей, а затем и своей страной. Семейные узы, таким образом, становятся фундаментом для формирования гражданской позиции и патриотических чувств. И здесь также встает вопрос о роли учреждения дошкольного образования.

В эпоху современного общества процесс формирования исторической памяти и патриотических чувств у воспитанников начинается с дошкольного образования, и продолжается на всех последующих ступенях образования, включая школы и учебные заведения. С ранних лет детям прививаем представления о выдающихся личностях, совершивших героические поступки ради Отечества, они осваивают патриотическую поэзию и через литературное наследие знакомятся с национальными традициями Беларуси. Таким образом, учреждения дошкольного образования приобретают прежнюю ведущую позицию в деле воспитания патриотизма. В учебной программе дошкольного образования Республики Беларусь задачи формирования патриотических компетенций у детей старшего дошкольного возраста отражены в направлении «Социально-нравственное и личностное развитие воспитанника» в образовательной области «Ребенок и общество». основополагающим является формирование у воспитанника чувства принадлежности к своей малой родине, освоение представлений о Государственных символах Беларуси, ее праздниках и культурных ценностях. Это способствует развитию патриотических чувств, уважения к родной земле, гордости за нее и формированию белорусской национальной идентичности, основанной на нравственных принципах [1].

В патриотическом воспитании первоочередное значение придается дидактическим играм в старшем дошкольном возрасте (И. А. Кипина, К. В. Трофимова, А. В. Федосеева). Это обусловлено тем, что именно для воспитанников старшего дошкольного возраста игра является не просто источником радости, но и мощным двигателем их обучения и формирования патриотических чувств. Дидактическая игра активно способствует всестороннему развитию воспитанника – его физических и психических способностей, интеллекта, социальных навыков, нравственных ориентиров, эстетического восприятия и эмоциональной сферы, а также пробуждает неутолимый интерес к познанию [2].

Дидактические игры служат мощным инструментом для формирования у воспитанников навыков командной работы и взаимной оценки. Они способствуют развитию ключевых моральных качеств, необходимых для успешной адаптации в обществе, а также прививают

способность к концентрации и самостоятельному мышлению. Игровая деятельность стимулирует развитие эффективных коммуникативных компетенций, формирует такие качества, как усидчивость и настойчивость, тренирует когнитивные функции, включая внимание и память, и обучает целеустремленности в достижении поставленных задач.

Патриотическое воспитание воспитанников старшего дошкольного возраста невозможно представить без игрового оформления, игровых элементов. Существует большое разнообразие дидактических игр, которые используются в процессе воспитания основ патриотизма в государственном учреждении образования «Детский сад № 561 г. Минска». Так, дидактические игры «Символ Беларуси», «Герб моей семьи», «Кто живет в реке?», «Четвертый лишний», «Подбери убор», «Сказка в рисунках», «Найти пару», «По тропинкам Беловежской пуши», «Знаменитые места Беларуси», «Апрані Яніну», «Минск-город-герой», «Брестская крепость-герой», «Угадай город?», «Собери пазл Монуменга Победы» воспитанники старшего дошкольного возраста закрепляют представления о Государственных и природных символах Республики Беларусь, достопримечательностях страны, декоративно-прикладном искусстве.

В рамках современного патриотического воспитания в детских садах, где каждый воспитанник – личность, дидактическая игра становится верным спутником. Эта игра, обладая множеством функций, незаменима в процессе обучения и оттачивания навыков. Ее многофункциональность делает ее незаменимой для объяснения и усвоения нового материала, а также для развития практических навыков. Игра не только стимулирует активность и самореализацию детей, но и создает благоприятную среду для их социализации, взаимопомощи и формирования позитивных отношений, облегчая их интеграцию в мир взрослых. Задача воспитателя дошкольного образования – поддержать интерес воспитанника к дидактическим играм и представить в группе многообразие по данному проблемному полю.

Таким образом, учитывая то, что игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, что делает ее идеальным средством для привития основ патриотизма. Через дидактические игры педагогические работники могут успешно формировать у воспитанников старшего дошкольного возраста уважение и любовь к своей стране, ее прошлому, искусству, народу и культуре.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Учебная программа дошкольного образования (для учреждений дошкольного образования с русским языком обучения и воспитания) / М-во образования Республики Беларусь. - Минск : НИО, 2023. – 380 с.
2. Расолько, О. И. Психолого-педагогические основы игровой деятельности дошкольников : учебно- методическое пособие / О. И. Расолько. – Минск : БГПУ, 2012. – 35 с.